

POLAND

POLAND

РОЛЬ ОЭСР В РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ РЕГУЛЯТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Бобур Мукумов

Старший преподаватель Ташкентского
государственного юридического университета

E-mail: bmuqumov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15648934>

Аннотация: статья посвящена институциональному и концептуальному обоснованию оценки регулирующего воздействия (ОРВ) как ключевого инструмента формирования обоснованной и эффективной регуляторной политики. Рассматриваются международные стандарты, выработанные ОЭСР, а также принципы «умного регулирования», направленные на обеспечение прозрачности и доказательности нормативных решений. Анализируется алгоритм проведения ОРВ, механизмы оценки альтернатив и рисков, а также необходимость их интеграции в правотворческий цикл на всех уровнях управления.

Ключевые слова: оценка регулирующего воздействия, ОЭСР, регуляторная политика, правовое регулирование, мониторинг, публичные консультации, доказательное управление, нормативный правовой акт.

Общеизвестно, что принятие любого нормативного правового акта обусловлено необходимостью правового регулирования общественных отношений, возникающих в пределах определённой сферы жизнедеятельности. Такой акт призван формализовать данные отношения, придавая им нормативно заданную направленность и структурированность, исходя из поставленных целей и задач, сформулированных в соответствующем регуляторном документе.

При этом нормативный правовой акт не является самоцелью, а выступает как инструмент достижения конкретного регулирующего эффекта, отражённого в его содержательных положениях. Он должен обеспечивать баланс публичных и частных интересов, способствовать устранению правовых пробелов, снижению правовой неопределённости и минимизации конфликтов в предметной области.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) указывает на то, что институт оценки регулирующего воздействия представляет собой один из ключевых инструментов формирования обоснованной, взвешенной и результативной государственной регуляторной политики. Согласно подходам, выработанным в рамках ОЭСР, применение механизмов ОРВ позволяет обеспечить

предварительную правовую, экономическую и социальную оценку последствий принимаемых решений, что, в свою очередь, существенно повышает их качество, обоснованность и эффективность.

Следует подчеркнуть, что процедура оценки регулирующего воздействия базируется на системном и последовательном аналитическом подходе, предполагающем реализацию определённого алгоритма, направленного на выработку обоснованных и сбалансированных нормативных решений. В рамках данного подхода первоначально осуществляется идентификация возможных альтернативных вариантов реализации предполагаемого нормативного регулирования, каждый из которых представляет собой допустимую форму достижения заявленных целей правового акта.

На последующих этапах проводится детальная оценка потенциального воздействия каждого из рассматриваемых вариантов на различные категории субъектов, включая хозяйствующие субъекты, органы публичной власти, а также иные заинтересованные стороны. При этом анализируются как возможные положительные эффекты, так и издержки, которые могут возникнуть в результате реализации конкретного сценария нормативного вмешательства.

Сопоставление прогнозируемых последствий позволяет определить оптимальный, с точки зрения общественного интереса, вариант регулирования, обеспечивающий наибольшее соотношение общественной пользы и минимизации сопутствующих потерь. В случаях, когда реализация выбранной модели затрагивает интересы отдельных социальных или экономических групп, предусматривается разработка механизмов компенсации их возможных потерь, что направлено на поддержание справедливости и недопущение социальной диспропорции.

Кроме того, в рамках оценки регулирующего воздействия проводится анализ потенциальных рисков, связанных с тем, что в ходе практической реализации может быть выбран неэффективный или нецелесообразный вариант, отклоняющийся от предполагаемой модели. Такой многоступенчатый анализ служит важнейшим элементом обеспечения рационального, обоснованного и устойчивого правового регулирования.

Результатом проведенной оценки может быть отмена или коррекция нормативного правового акта, если будет доказана неоптимальность выбранного варианта с точки зрения издержек реализации и высоты административных барьеров.

В рамках деятельности Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на протяжении последних десятилетий придаётся приоритетное значение вопросам совершенствования качества государственного регулирования. Ещё в 1995 году Советом ОЭСР были одобрены специализированные рекомендации, получившие наименование Рекомендация Совета ОЭСР по повышению качества государственного регулирования (*Recommendation of the Council of the OECD on Improving the Quality of Government Regulation*)¹, в которых были систематизированы базовые принципы и ориентиры для осуществления комплексной реформы в сфере государственного регулирования. Указанный документ стал концептуальной основой формирования политики «лучшего регулирования» (*Better Regulation*) и определил ключевые институциональные и процедурные параметры, обеспечивающие рациональность, эффективность и транспарентность принимаемых регулирующих решений.

Согласно данным рекомендациям, первоочередной задачей государств является внедрение механизмов оценки качества политико-административных процедур, охватывающих весь цикл нормотворческой деятельности начиная от подготовки и принятия регулирующих решений до их практической реализации, мониторинга и последующего пересмотра. В частности, акцент делается на необходимости создания административных систем, способных институционализировать применение стандартов «лучшей практики» в регулировании, основанных на доказательном подходе, вовлечении заинтересованных сторон и постоянной обратной связи.

Особое внимание в рекомендациях ОЭСР уделяется необходимости интеграции принципов гибкости, эффективности и прозрачности регулирования в структуру публичного управления на всех уровнях — от центральных министерств до местных органов власти. Тем самым подчеркивается значимость системного подхода к реформированию нормативной среды, исключающего фрагментарность и изолированность отдельных мер. В качестве отдельного направления указывается необходимость концентрации регуляторного внимания на тех сферах, которые обладают трансграничным характером воздействия — в частности, влияющих на международное инвестиционное сотрудничество, внешнеэкономическую деятельность и межгосударственные отношения.

В 2005 году Советом ОЭСР были приняты обновлённые принципы, обобщённые в документе Руководящие принципы ОЭСР по качеству и результативности регулирования (*OECD Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance*)², отражающие дальнейшее развитие концептуального подхода к оценке и обеспечению качества государственного регулирования. В данных принципах подчёркивается важность систематического мониторинга нормативного регулирования, включая регулярную оценку его эффективности, результативности и соответствия первоначально заявленным целям. Такой мониторинг призван обеспечивать своевременное выявление недостатков и способствовать корректировке регулирования на основе объективных данных.

Среди других ключевых положений следует выделить требование обеспечения открытости всех этапов регуляторного процесса, а также недопущения дискриминационного характера нормотворческой деятельности. Регулирующие меры должны быть открыты для общественного обсуждения, доступны для анализа и основаны на равных условиях участия заинтересованных сторон.

Отдельным направлением является оценка и усиление политики конкуренции как важного инструмента содействия эффективному регулированию. Принципы ОЭСР предполагают, что конкурентная среда должна рассматриваться не изолированно, а во взаимосвязи с другими секторальными и экономическими целями, что требует согласованности регулирующих и иных политик. Кроме того, подчёркивается важность координации регуляторной реформы с иными направлениями государственной политики — экономической, социальной, инвестиционной, экологической и т.д., — что должно обеспечивать их взаимное усиление и содействовать достижению стратегических целей устойчивого развития.

Согласно данным, представленным в документе Перспективы регуляторной политики на 2021 год (*Regulatory Policy Outlook 2021*)³, опубликованном Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), современная регуляторная политика должна рассматриваться не только как средство поддержания правопорядка, но и как стратегический инструмент устойчивого развития, реагирующий на вызовы цифровизации, глобализации и социальных трансформаций. В

отчёте подчёркивается, что эффективное регулирование должно основываться на принципах инклюзивности, научной обоснованности и способности к адаптации в условиях нестабильной внешней среды. Особое внимание уделяется институциональному укреплению механизмов оценки регулирующего воздействия (ОРВ), а также необходимости интеграции публичных консультаций и основанного на доказательствах анализа в каждый этап нормотворческого цикла.

Документ фиксирует растущую роль цифровых решений и платформ в обеспечении прозрачности и вовлечённости заинтересованных сторон, в том числе бизнеса и гражданского общества, в процесс выработки и оценки нормативных актов. Кроме того, ОЭСР призывает государства-члены активизировать усилия по совершенствованию процедур мониторинга и последующей оценки принятых регуляторных решений (ex-post review), что должно способствовать более точному выявлению неэффективных норм и своевременному их пересмотру. В этом контексте ОРВ рассматривается как неотъемлемая часть системы доказательного управления, обеспечивающего баланс между интересами государства, бизнеса и общества.

Таким образом, рекомендации и принципы ОЭСР формируют целостную архитектуру «интеллектуального» регулирования, в центре которой — качество, предсказуемость, открытость и обоснованность принимаемых нормативных решений как необходимое условие повышения доверия к государственным институтам и эффективности функционирования правового государства

Список использованной литературы:

1. OECD. Recommendation of the Council on Improving the Quality of Government Regulation. – Paris: OECD Publishing, 1995. – 18 p. URL: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0278>
2. OECD. Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance. – Paris: OECD Publishing, 2005. – 31 p. URL: <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/34976533.pdf>
3. OECD. Regulatory Policy Outlook 2021. – Paris: OECD Publishing, 2021. – 220 p. URL: <https://www.oecd.org/publications/oecd-regulatory-policy-outlook-2021-38b0fdb1-en.htm>